

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

Суннатов Воҳид Тошмуродович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга
 қарши курашиш кафедраси дотцент вазифасини бажарувчи,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 ORCID: 0000-0001-7084-555X
 E-mail: sunnatovv@mail.ru

**ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ
 СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ**

For citation: Sunnatov Vohid Toshmurodovich. SUBJECTIVE SIGNS OF THE CRIME OF MEDIATING BRIBERY: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.97-105

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7366030>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Жиноятнинг субъектив белгилари деганда, жиноят таркибининг субъекти ва субъектив томони назарда тутилади. Субъект жиноят таркибининг элементи сифатида илмий жиҳатдан чуқур ўрганиш ва англаб етишни талаб қилувчи анча мураккаб категория ҳисобланади. Хусусан, жиноятчининг ёши ва ақли расолиги муаммолари ҳуқуқшунос олимлар томонидангина эмас, балки бошқа фанларнинг вакиллари, билимнинг турли соҳалари мутахассислари томонидан комплекс ўрганишни тақозо қилади. Ҳуқуқни қўллаш амалиёти жиноят субъектини ўрганиш жиноят ҳуқуқи назариясининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланишини кўрсатади, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 212-моддасида назарда тутилган қилмишни содир этганлик учун жиноий жавобгарликка тортилиши лозим бўлган шахсларнинг белгилари каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: Жиноятнинг субъектив белгилари, жиноят таркибининг субъекти, жиноят таркибининг субъектив томони, жиноятчининг ёши, ақли расолиги, ҳуқуқ субъекти, юридик шахс, юридик мезон, юридик мезон, пора берувчи шахс.

Суннатов Воҳид Тошмуродович,
 Исполняющий обязанности доцента кафедры уголовного права,
 криминалогии и противодействия коррупции Ташкентского
 государственного юридического университета,
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 ORCID: 0000-0001-7084-555X
 E-mail: sunnatovv@mail.ru

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

Под субъективными признаками преступления в настоящей статье понимаются предмет и субъективная сторона преступления. Субъект как элемент криминальной структуры представляет собой очень сложную категорию, требующую глубокого научного изучения и осмысления. В частности, проблемы возраста и вменяемости преступника требуют комплексного изучения не только учеными-юристами, но и представителями других дисциплин и специалистами в различных областях знаний. Практика применения закона показывает, что изучение предмета преступления считается одним из важнейших направлений теории уголовного права, такие вопросы, как признаки лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст. Статья 212 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Субъективные признаки преступления, предмет состава преступления, субъективная сторона состава преступления, возраст преступника, вменяемость, субъект права, юридическое лицо, юридический критерий, юридический критерий, взятокодатель.

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,
Acting Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy in Law
ORCID: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

SUBJECTIVE SIGNS OF THE CRIME OF MEDIATING BRIBERY

ANNOTATION

Subjective signs of crime in this article mean the subject and subjective aspect of the crime. The subject as an element of the criminal structure is a very complex category that requires deep scientific study and understanding. In particular, the problems of the criminal's age and sanity require comprehensive study not only by legal scholars, but also by representatives of other disciplines and experts in various fields of knowledge. The practice of applying the law shows that the study of the subject of crime is considered one of the most important directions of the theory of criminal law, such issues as the signs of persons who should be held criminally responsible for committing the act provided for in Article 212 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan are covered.

Keywords: Subjective signs of the crime, the subject of the composition of the crime, the subjective aspect of the composition of the crime, the age of the criminal, sanity, the subject of the law, the legal entity, the legal criterion, the legal criterion, the briber.

Жиноятнинг субъектив белгилари деганда, жиноят таркибининг субъекти ва субъектив томони назарда тутилади. Субъект жиноят таркибининг элементи сифатида илмий жиҳатдан чуқур ўрганиш ва англаб етишни талаб қилувчи анча мураккаб категория ҳисобланади[1]. Хусусан, жиноятчининг ёши ва ақли расолиги муаммолари ҳуқуқшунос олимлар томонидангина эмас, балки бошқа фанларнинг вакиллари, билимнинг турли соҳалари мутахассислари томонидан комплекс ўрганишни тақозо қилади[2]. Ҳуқуқни қўллаш амалиёти жиноят субъектини ўрганиш жиноят ҳуқуқи назариясининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланишини кўрсатади. Унга бўлган эҳтиёжни ҳаётнинг ўзи белгилайди, унинг амалий аҳамияти эса шак-шубҳасиздир[3]. Ушбу тадқиқот предмети сифатида Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига хилоф равишда битимлар тузиш жиноятининг субъекти ҳам белгилангани боис, биз Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 212-моддасида назарда тутилган қилмишни содир этганлик учун жиноий жавобгарликка тортилиши лозим бўлган шахсларнинг белгиларини атрофлича кўриб чиқамиз.

Жиноятнинг субъекти тушунчаси кўп сонли масалаларга ойдинлик киритишни, шу жумладан пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятининг субъектини тавсифловчи ҳуқуқий белгиларни аниқлаш ва жиноятчининг ижтимоий-сиёсий, маънавий қиёфасини очиб беришни назарда тутати[4].

Жиноят ҳуқуқига биноан ижтимоий ҳавфли ҳаракат ёки ҳаракатсизлик қилишда айбдор бўлган, жиноят содир қилиш пайтида ақли расо ва маълум ёшга тўлган жисмоний шахсларгина жиноят субъекти бўла оладилар.

Жиноят субъекти жиноят таркибининг зарурий элементларидан биридир. Адабиётларда бу тушунча турлича талқин этилади. Жумладан, С.И.Ожегов томонидан тайёрланган “Словарь русского языка” китобида “Субъект фалсафада билимнинг объекти ҳисобланган оламга қарши тура оладиган идрок қилувчи ва ҳаракатлантирувчи инсон”, деб тушунтирилган. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида бу тушунча “Идрок ва ирода эгаси, борликни билишга ва ўзгартиришга қодир шахс”, деган маънода ифодаланган[5]. “Субъект” атамаси лотин тилидаги “subjectus” ўзагидан олинган. Юқорида қайд этилган таърифларга кўра субъект атрофдаги воқелик ва ҳодисаларга маълум бир таъсир этиб, уни ўзгартиришга ҳаракат қила оладиган инсонларга хос умумий хусусиятларни ифодаловчи умумлаштирилган маънони англатади. Бирок, юридик фанларда “ҳуқуқ субъекти” деганда ҳар бир ҳуқуқ соҳаси бўйича қонунда белгиланган маълум ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлган жисмоний ва юридик шахслар тушунилади. Жиноят ҳуқуқи фани нуқтаи назаридан жиноят субъекти деганда, Жиноят кодекси билан жавобгарлик белгиланадиган, қасддан ёки эҳтиётсизликдан жиноят содир этгани учун жиноий жавобгарликка тортилиши лозим бўлган жисмоний шахслар тушунилади.

Қилмишни жиноят деб топиш учун албатта, субъект бўлиши лозим бўлади. Чунки, субъекти жиноят таркибининг муҳим элементи ҳисобланиб, унинг мавжуд эмаслиги жиноий жавобгарликни истисно қилади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида ҳар қандай ижтимоий ҳавфли қилмиш содир қилган, қонун билан белгиланган ёшга етган ва қилмиш учун жиноий жавобгар бўла оладиган жисмоний шахслар жиноятнинг субъекти бўлади.

Жиноят қонуни бўйича жиноят субъекти фақат жисмоний шахсгина бўлади. Хайвонлар, юридик шахс жиноят субъекти бўла олиши мумкинлиги миллий қонунчиликда назарда тутилмаган.

Жиноят кодексининг 212-моддасида қилмиш бўйича субъект ҳар қандай ақли расо 16 ёшга тўлган шахслар бўлиши мумкин.

Жиноят қонуни бўйича жавобгарликка тортиш ёшига етган шахсгина жиноят субъекти деб ҳисобланади. Маълум ёшни белгилаш вақтида қонун чиқарувчи орган шахснинг ҳаётий тажрибаси, психофизиологик ва ижтимоий-рухий ҳолатининг даражасини ҳисобга олган.

Жиноятнинг субъекти сифатида шахсга баҳо бериш учун унинг фақат жисмоний шахс эканлигининг ўзи етарли эмас. У бошқа бир қатор жиноят қонунчилигида назарда тутилган куйидаги талабларга ҳам жавоб бериши талаб этилади.

Биринчидан, шахс жиноят субъекти ёшига етган;

Иккинчидан, шахс ақли расо, ўз ҳаракатларини бошқара оладиган;

Учинчидан, шахс ҳаракати туфайли келиб чиқиши мумкин бўлган ижтимоий ҳавфли оқибатни ҳам англаши керак.

Юқорида зикр этилган фактларнинг ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтсак. Ҳар қандай жиноятнинг субъекти ақли расо шахслар бўлади, бу жиноят субъектининг зарурий белгиларидан биридир.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 18-моддасига асосан жиноят содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий ҳавфли хусусиятини англаган ва ўз ҳаракатларини бошқара олган шахс ақли расо деб топилади. Ақлнинг норасолиги жиноий жавобгарликни истисно қилади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида ақли норасоликнинг икки мезони хусусида кўпчилик олимлар ҳамфикрдадирлар: биринчи, юридик мезон, иккинчи, юридик мезон[6].

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда мансабдорлик жиноятларига қарши курашиш бўйича ҳуқуқий асослар изчил равишда такомиллаштирилмоқда. Хусусан, 2014

йилнинг 15 май куни матбуотда эълон қилинган “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида” ги қонун билан Жиноят кодексининг пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилганлик учун жавобгарлик белгиланган 211-, 212-моддаларига ўзгартиш киритилди.

Биринчидан, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилганлик учун белгиланган жазолар тури, миқдори ва муддатлари ўз-гартирилиб, пора олиш учун белгиланган жазолар тури, миқдори ва муддатлари билан бир хилда белгиланди, яъни, эндиликда, порахўрлик жиноятлари учун жазолар бирхиллаштирилди. Чунки, суд-тергов амалиёти ходимлари ҳамда экспертларнинг фикрича, пора олишга нисбатан пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилиш учун жазоларнинг енгиллиги порахўрлик жиноятларининг профилактикаси самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Иккинчидан, Жиноят кодексининг 211-моддасида пора берувчи шахс, 212-моддасида пора олиш-беришда воситачилик қилувчи шахс жиноятни содир этганидан кейин бу ҳақда ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса жавобгарликдан озод этилиши белгиланган эди. Мазкур қоида ҳам ўзгартирилиб, уни қўллаш асослари чегараланди, яъни эндиликда пора берувчи ва пора олиш-беришда воситачилик қилувчи шахслар бундай жиноят ҳақида ҳар қандай вақтда хабар бергани учун эмас, балки уни содир этганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка мобайнида ўз ихтиёри билан арз қилсагина жавобгарликдан озод қилиниши белгиланди.

Порахўрлик жиноятлари аксарият ҳолларда мансабдор шахслар томонидан содир этилишини инобатга олиб, бу турдаги жиноятлар субъекти масаласида сўз юритганда мансабдор шахс тушунчасини ёритиш мақсадга мувофиқ.

Маълумки, жиноятнинг махсус субъектлари орасида мансабдорлик белгиси энг кўп учрайдиган махсус субъект белгиси ҳисобланади. Мансабдорлик жиноятида айблаш учун шахс, албатта, қонунга мувофиқ мансабдор бўлиши керак. Махсус субъект белгиси мансабдор шахс бўлган жиноят таркибларида назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмишлар мансабдор шахслар томонидан хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда ёки мансаб мавқеини сунистеъмом қилиш йўли билан содир этилади. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг деярли учдан бир қисм нормаларининг диспозицияларида махсус субъектларнинг жиноий жавобгарлиги назарда тутилган[7]. Аксарият юридик адабиётларда махсус субъект белгиларининг мансаб ваколати юзасидан жиноятнинг субъекти бўлиши (167-модда, 2-қисм, “г” банди, 205-211-моддалар) га оид белгиси кенг тарқалганлигини қайд этиш мумкин[8].

Шунингдек, махсус субъект белгиси норма диспозициясида тўғридан-тўғри кўрсатилиши ёки шарҳлаш орқали баён қилиниши мумкин. ЖКнинг 1921-моддаси диспозициясида хусусий мулк ҳуқуқини бузиш жиноятини назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан содир этилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган. Худди шунингдек, ЖКнинг 1927-моддаси диспозициясидан ҳам хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағлари беришни асоссиз равишда кечиктириш жиноятининг субъекти банкнинг мансабдор шахси ёки хизматчи эканлиги англашилади. Мазкур ҳолатни яна ЖКнинг 194, 205, 209, 230-моддалари диспозицияларида ҳам кўриш мумкин.

Жиноят қонунчилигида махсус субъект белгилари алоҳида нормада ҳам кўрсатиб ўтилиши мумкин. Бу ҳолат Россия Федерацияси ЖКнинг 331-моддаси диспозициясида кўзга ташланади. Унда ҳарбий хизмат ўташ билан боғлиқ жиноятларни содир этганлик учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахслар рўйхати келтирилган.

Юридик адабиётларда мансабдор шахс тушунчасини ёритишга турли мунозарали фикрлар билдирилганини кўриш мумкин. Жумладан, И.Н.Пахомов мансабдор шахс деганда, фақат давлат ҳокимияти ваколатларига эга бўлган давлат хизматчилари тушунилиши кераклигини қайд этса, бошқа бир олим, Г.И.Петров эса, мансабдор шахс деганда, давлат ёки жамоат аппаратида мансаб ваколатига эга бўлган, ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келишига, ўзгаришига ва бекор бўлишига сабаб бўлувчи юридик ҳаракатларни содир қила

оладиган шахслар тушунилиши керак, дейди. Ц.А.Ямпольская мансабдор шахс деганда, ўзининг хизмат ваколатларига биноан турли хуқуқ субъектлари ҳолатларига таъсир этувчи, маъмурий бошқарувчилик актларини вужудга келтириш билан хуқуқий оқибатларга сабаб бўлувчи давлат хизматчилари тушунилиши кераклигини таъкидлайди.

Р.А.Зуфаров, гарчи, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг саккизинчи бўлимида мансабдор шахс тушунчасига таъриф берилган бўлсада, мансабдор шахснинг бажараётган вазифаси ва ваколати юзасидан илмий қарашлар мунозарали эканлиги нуқтаи назариданатрофлича таҳлил этилиши мақсадга мувофиқлигини билдиради[9]. Бизнингча, Б.Ж.Ахраровнинг мансабдор шахс, давлат хизматчиси ва ҳокимият вакилининг янгича тушунчаларини яратиш зарурати вужудга келганлигини, ўз вақтида, кўра билганлигини эътироф этиш жоиз.

Б.Ж.Ахраров эса мансабдор шахс тушунчасини бирмунча кенг шарҳлаб, уни давлат органида, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органида, мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса, ташкилотда тайинланадиган, сайланадиган ёки махсус топшириқ асосида доимий ёки вақтинча ташкилий-бошқарув ёки маъмурий-хўжалик ваколатини амалга оширувчи шахс, деб тушунтиради[10].

Маълумки, 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига эса “мансабдор шахс” – ташкилий-бошқарув ёки маъмурий хўжалик ваколатлари берилган ва масъул мансабдор шахс аломатларига эга бўлмаган шахс эканлиги, худди шунингдек, ҳокимият вакиллари; давлат корхонаси, муассасаси ёки ташкилотларида сайлаш ёки тайинлаш бўйича доимий ёхуд вақтинча ташкилий-бошқарув ёхуд маъмурий-хўжалик вазифаларини бажариш билан боғлиқ лавозимларни эгаллаб турган ва юридик аҳамиятга эга бўлган ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахслар; мулкчиликнинг бошқа шаклларидаги корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг раҳбарлари, давлат бошқаруви юзасидан белгиланган тартибда ҳокимият ваколати берилган жамоатчилик вакиллари; ташкилий-бошқарув ёхуд маъмурий-хўжалик вазифаларини фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларида бажариш билан боғлиқ мансабларни эгалловчи шахслар “масъул мансабдор шахс” сифатида белгиланган эди[11].

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 20 августдаги ЎРҚ-391-сонли Қонуни[12] билан “мансабдор шахс” атамаси тушунчасининг янги таҳрирда баён этилганлиги ҳамда Жиноят қонунидан “масъул мансабдор шахс” атамасининг чиқариб ташланганлиги ҳам эътиборга молик.

Маълумки, мансабдорлик жиноятларини жинойий-хуқуқий тавсифини ёритиш, бу турдаги жиноятларни квалификация қилишда мансабдор шахс, хизматчи, ҳокимият вакили атамаларини шарҳлаш ва тўғри қўллаш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур Қонун билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг Саккизинчи бўлимида мансабдорлик жиноятлари билан боғлиқ айрим атамаларнинг хуқуқий маъносига кўшимча ва ўзгартишлар киритилди.

Агар эркин фуқаролик муомаласидан чиқарилган предметлар – кесма қурол, гиёҳвандлик воситалари, порнографик нарсалар пора тариқасида берилган ёки мансабдор шахс томонидан олинган бўлса, айбдор шахсларнинг қилмиши кўшимча равишда ЖКнинг тегишли моддаларига мувофиқ жиноятлар мажмуи бўйича тавсифланиши лозим.

Коррупция жиноятлари асосан шахсан ёки воситачилар орқали мулкрий наф қўриш ва, авваламбор, мулкрий хусусиятга эга имтиёзларни қўлга киритишга йўналтирилган ғаразғўйлик ёки бошқа манфаатларни кўзлаб содир этилади. Яъни, барча коррупция жиноятларининг субъектив томони тўғри қасднинг, аксарият жиноятлар - ғаразғўйлик ёки бошқа манфаатдорликнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Қонун ғаразғўйлик ёки бошқа манфаатдорликнинг мавжудлигини порахўрликнинг барча таркибларига нисбатан мажбурий белги деб бевосита кўрсатган бўлмаса-да, мазкур ЖК 210-212-моддалари диспозицияларининг мазмунини мантиқий талқин қилишдан келиб чиқади.

Коррупция жиноятлари ғаразғўйлик ёки бошқа манфаатларни кўзлаб содир этилиши қуйидаги моддаларнинг диспозицияларида тўғридан тўғри кўрсатилган: ЖК 209-моддаси – мансаб сохтакорлиги; ЖК 380-моддаси – ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият

ваколатлари доирасидан четга чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги. Мазкур жиноят таркиблари доирасида бирон-бир қилмиш ғаразғўйлик ёки бошқа манфаатларни кўзлаб содир этилган бўлмаса, бундай ҳаракатлар, ҳатто улар мансабдор шахс томонидан содир этилган бўлса ҳам, коррупция жиноятлари деб топилиши, статистикада ҳисобга олиниши мумкин эмас.

Мансаб сохтакорлиги (209-модда) ва пора олиш (210-модда) жиноятларининг субъектлари коррупция жиноятлари субъектларининг асосий, “анъанавий” гуруҳини ташкил этади. Пора бериш ҳамда пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятларининг субъектлари мансабдор шахслар ҳисобланмаса-да, уларнинг ҳаракатларида коррупциянинг барча муҳим белгилари мавжудлиги туфайли, мазкур субъектларни ҳам (мансаб ваколатидан фойдаланиб содир этилувчи таснифланган воситачиликдан ташқари) коррупция жиноятларининг субъектлари жумласига киритиш лозим.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Умумий ва Махсус қисмлари нормаларининг аксарияти, таъбир жоиз бўлса, коррупция жиноятларига қарши курашга “хизмат кўрсатишга тайёр”. Шу билан бирга, коррупцияга оид моддалар Махсус қисмнинг алоҳида бобида бирлаштирилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Мазкур ғоянинг амалга оширилиши, бизнингча, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг коррупция жиноятларини аниқлаш, уларни малакали тергов қилиш ва судларда кўриб чиқиш фаолиятининг самарадорлигини оширади, илмий кучларни коррупцияга қарши кураш муаммоларининг криминологик, жиноят-ҳуқуқий ва жиноят-процессуал ечимларини топишнинг самарали йўллари излашга йўналтиради

Бундан ташқари, Жиноят қонунининг турли моддаларида мансабдор шахснинг эгаллаб турган лавозимидан келиб чиқадиган ҳолатини ифодалашда турли атамалар: мансаб мавқеи (ЖК 167, 1862, 1863, 247, 251, 252, 271-моддалари), хизмат мавқеи (ЖК 125, 135, 202, 210, 211, 213, 2441, 2782, 2783, 301), хизмат лавозими (ЖК 182, 1861) ишлатилган.

Жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида назарда тутилган ушбу белгининг субъекти фақат мансабдор ёки масъул мансабдор шахс бўлар экан, у мансаб мавқеига эга бўлади ва жиноят содир этишда уни суистеъмол қилади. Шунинг учун ЖК 135, 182, 1861, 202, 210, 211, 2441, 301-моддалари матнидаги “хизмат мавқеи”, “хизмат лавозими” атамалари “мансаб мавқеи”га алмаштирилиши мақсадга мувофиқдир.

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятида порани олиш ёки беришда келишувга эришиш муҳим ҳисобланади. Шунга кўра порани олиш ёки беришда келишувга эришиш деганда, порани олиш ёки беришга йўналтирилган турли хилдаги фаолият тушунилади. Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг бошқа шакли манфаатдор шахсларнинг топшириғига биноан пора буюмини бевосита олиш билан тавсифланади.

Пора олувчининг ёки берувчининг топшириғига кўра ҳаракат қилиб пора буюмини бевосита берувчи шахс воситачи бўлишини эътиборга олган ҳолда пора олиш-беришда воситачилик қилишни пора олиш ва беришдан фарқлаш зарур.

Бу ўринда ЖКнинг 212-моддаси бўйича воситачининг ҳаракатини тавсифлашда унинг пора олувчи ёки берувчидан ўз хизмати эвазига мукофот олган-олмаганлигининг аҳамияти йўқ.

Порани бериш ёки олишни ташкиллаштирувчи, бунга йўналтирилган турли хил фаолият юритувчи ёки бўлмаса пора бериш ёки олишда ёрдамчи бўлган ва бир вақтнинг ўзиде воситачилик ҳаракатларини бажарган шахс пора бериш ёки олишда иштирокчиликда жавобгар бўлади. Бу ўринда иштирокчининг ҳаракатини тавсифлаш масаласи у кимнинг манфаатини, ким томонидан ва кимнинг – пора берувчи ёки олувчининг ташаббуси билан ҳаракат қилганидан келиб чиқиб, унинг қасди нимага қаратилганлигини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилиш лозим бўлади. Бундай ҳолларда ЖКнинг 212-моддаси билан қайта тавсифлаш талаб қилинмайди.

Корхона, муассаса, ташкилот ёки уларнинг бўлинмалари раҳбарларининг кўрсатмаларига кўра, мазкур топшириқлар моҳиятини тушуниб, улар билан бирор-бир

ҳаракатни бажариш учун илгаридан келишмай фақат пора беришдангина иборат бўлган хизмат бўйича тобе бўлганларнинг қилмишларини воситачилик каби баҳолаш лозим.

Пора билан воситачилик қилиш поранинг ақалли бир қисмигина олинган лаҳзадан бошлаб тамомланган жиноят ҳисобланади [13-15]. Агар пора олинмаганда воситачининг ҳаракатлари воситачиликни содир этишга қасд қилиш сифатида тавсифланиши зарур.

Воситачи ўз хизмати эвазига мукофот олиш мақсадида ғаразли ҳаракатлар қилганда унинг қилмиши ЖКнинг 212-моддаси 3-қисмининг “а” банди билан тавсифланади.

Айни пайтда воситачилик сабаблари турлича бўлиши мумкин. Чунончи, воситачилик қариндош-уруғчилик ёки дўстлик муносабатлари билан, шунингдек қўрқитув ва ҳоказо йўллар билан амалга ошиши мумкин.

Пора билан воситачилик қилишни такрорийлик белгисига кўра (ЖКнинг 212-моддаси 2-қисми “а” банди) тавсифлаш мазкур жиноятни икки мартадан кам бўлмаган миқдорда содир этилишини ва улардан ҳеч бири учун шахснинг судланмаганлигини, шунингдек жиний жавобгарликка тортишнинг муддати ўтиб кетмаганлигини тақозо қилади.

Бир порани бир неча бор берганлик такрорий бериш деб топилмайди. Шахс бир вақтнинг ўзиде икки пора беришига воситачилик қилиб, бир мансабдор шахсга ҳам икки пора берувчи манфаати учун пора берса, унинг қилмишини пора беришда воситачилик қилишнинг такрорийлиги сифатида баҳолаш зарур.

Шунга кўра, мансабдор шахс деганда доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс тушунилади.

“Мансабдор шахс” жиноят-ҳуқуқий атамасининг янги таҳрирдаги ҳуқуқий маъносини таҳлил қилиш қуйидагича хулоса қилиш имконини беради. Яъни, мансабдор шахснинг ташкилий бошқарув вазифалари жамоага раҳбарлик қилиш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш, тобе шахслар меҳнати хизматини ташкил этиш, интизомни таъминлаш, рағбатлантириш, интизомий жазо чораларини қўллаш кабиларда ифодаланади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятининг субъект- тив томони айбнинг қасд шаклида ифодаланади. Айбдор (воситачи) пора олиш ёки бериш хусусидаги келишувга эришишга қаратилган фаолият юритаётганлиги, шунингдек манфаатдор шахсларнинг топшириғи билан порани бевосита бериши ижтимоий хавфлилигини англайди ва шундай қилмишни содир этишни истайди.

Мазкур жиноятнинг мотиви ва мақсади турлича бўлиши мумкин. Агар воситачи тамагирлик ниятида, яъни ўз хизмати учун ҳақ олиш мақсадида ҳаракат қилганлиги аниқланса унинг қилмишини Жиноят кодекси 212-моддаси учинчи қисми “а” банди билан квалификация қилиш лозим. Қолган ҳолатларда мотив ва мақсад квалификацияга таъсир кўрсатмайди. Пора олиш-беришда воситачилик қилиш жиноятининг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Iqtiboslar/Сноска/References:

1. Волкова И.А. Ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу: Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2005. –С.72. (Volkova I.A. Responsibility for the falsification of evidence in a criminal case: Diss. cand. legal Sciences. - M., 2005. -P.72)
2. Судебная психиатрия / Под ред. Б.В. Шостаковича. – М., 1997. –С.87; Назаренко Г.В. Эволюция понятия невменяемости // Государство и право. 1993. № 3. –С. 61; Калашник Я.М. Медицинские мероприятия в отношении психически больных, совершивших общественно опасное деяние: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1955. –С.7; Лунц Д.Р.

- Критерии невменяемости в практике судебно-психиатрической экспертизы: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1958. –С. 17; Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1998. – С. 124–125. (Forensic psychiatry / Ed. V.V. Shostakovich. - М., 1997. - P. 87; Nazarenko G.V. Evolution of the concept of insanity // State and Law. 1993. No. 3. -P. 61; Kalashnik Ya.M. Medical measures in relation to the mentally ill who have committed a socially dangerous act: Abstract of the thesis. dis. ... Dr. med. Sciences. - М., 1955. -P.7; Lunts D.R. Criteria of insanity in the practice of forensic psychiatric examination: Abstract of the thesis. dis. ... Dr. med. Sciences. - М., 1958. -P. 17; Antonyan Yu.M., Borodin S.V. Crime and mental anomalies. - М., 1998. - P. 124-125)
3. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. – М., 1994. Т.1. – С. 142–143; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М., 2002. – 264–265 с.; Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб, 2001. – С. 68–69; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд, перераб. и доп. – М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – С. 120–121. (Tagantsev N.S. Russian criminal law. Part General. - М., 1994. Т.1. – P. 142–143; Criminal law course. A common part. Т. 1: The doctrine of crime / Ed. N.F. Kuznetsova and I.M. Tyazhkova. - М., 2002. - 264-265 p.; Pavlov V.G. The subject of the crime. - St. Petersburg, 2001. - P. 68-69; Gaukhman L.D. Qualification of crimes: law, theory, practice. 2nd edition, revised. and additional – М.: JSC Center YurInfoR, 2003. – P. 120–121)
 4. Кудрявцев В.Н. и др. Механизм преступного поведения. – М., 1981. – С. 19–37. (Kudryavtsev V.N. etc. The mechanism of criminal behavior. - М., 1981. - P. 19-37)
 5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2-том, М., “Рус тили” нашриёти, 1981 йил, -Б. 78.
 6. М.Усмоналиев. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 240. (M. Usmonaliev. Criminal law (General part). -Т.: New age generation, 2005. -P. 240.)
 7. Jinoyat huquqi.Umumiy qism: Darslik/A.S.Yakubov, R.Kabulov va boshq. – Т: O`zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. 139-b. (Criminal law. General part: Textbook/A.S. Yakubov, R. Kabulov et al. - Т: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2009. p. 139)
 8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М. “Юристъ”, 2001. С.208-209. (Criminal law of the Russian Federation. A common part. М. "Jurist", 2001. – P. 208-209)
 9. Зуфаров Р.А. Порахўрлик учун жиноий жавобгарлик. – Т.: ТДЮИ, 2004. – Б. 83-84. (Zufarov R.A. Criminal liability for bribery. - Т.: TDYuI, 2004. - P. 83-84)
 10. Ахраров Б.Ж. Бошқарув тартибига қарши мансабдорлик жиноятлари учун жавобгарлик муаммолари: Юрид. фан. докт. ...диссертация. – Т., 2008. – Б.125-126. (Akhrarov B.J. Problems of liability for official crimes against management procedure: Law. science. dr. ...dissertation. - Т., 2008. - P.125-126)
 11. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, 1-сон, 1-модда. (Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1995, No. 1, Article 1)
 12. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига хусусий мулкни, тадбиркорлик субъектларини ишончли ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги ЎРҚ-391-сонли Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 33-сон, 439-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On amendments and additions to certain legal documents of the Republic of Uzbekistan aimed at further strengthening the reliable protection of private property, business entities, and eliminating obstacles to their rapid development." Collection of Laws of the Republic of Uzbekistan, 2015, No. 33, Article 439)
 13. Абзалова Х. Общесоциальные меры предупреждения опасного для жизни насилия против несовершеннолетних в семье в условиях пандемии //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 220-223. (Abzalova H. General social measures to prevent life-dangerous

- violence against minors in the family in pandemic conditions // Review of law sciences. – 2020. – no. 2. - P. 220-223)
14. Абзалова Х. М. Уголовная ответственность за убийство в Авесте //Review of law sciences. – 2020. – №. 1. – С. 211-213. (Abzalova Kh. M. Criminal responsibility for murder in Avest // Review of law sciences. – 2020. – no. 1. - P. 211-213)
15. Абзалова Х. М. Особенности уголовной ответственности за убийство в США и Республике Узбекистан: сравнительный анализ //Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – №. 4 (50). – С. 108-115. (Abzalova Kh. M. Features of criminal liability for murder in the USA and the Republic of Uzbekistan: a comparative analysis // Legal science and law enforcement practice. – 2019. – no. 4 (50). - P. 108-115)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000